

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

AL-HEZAM D. GOLING, MAEd

Assistant Professor IV

Mindanao State University Integrated Laboratory School

Marawi City, Lanao del Sur, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17543199](https://doi.org/10.5281/zenodo.17543199)

Sa Iyong Pag-ibig

Dub-dub, dub-dub, dub-dub,
Tunog na maririnig
Kung pakikingingan mo
Ang nagririgudon kong dibdib,
Na parang nababato ng balani
Tuwing nasisilayan
Ang mukha ng aking iniibig.

Na hanggang ngayon, di ko pa rin mawari,
Na ang dating pinapangarap,
Ngayon ay kahati na rin ng aking dibdib.
Salamat kay Panginoon
Sa ipinagkaloob na biyaya,
Dahil tunay na kaligayahan
Aking nang tinatamasa.

Kaya sa araw-araw na dasal,
Ipinagsusumamo sa Maykapal,
Tanging pagpapasalamat ang nasasambit
Sa tuwang aking nakamit,
Tunay na pag-ibig di Niya ipinagkait.

Aking mahal, sa ating pag-iisa,
Nawa'y biyayaan ng mga supling
Na bubuo sa pag-iibigan natin.
At ang mumunting tahanan
Ay ating pupunuin
Ng mga halakhak at payapang pagmamahalan.

At sa kanilang paglaki,
Mga gabay at mabubuting aral
Ang kanilang babaonin.
Kaya mahal, sa mga katagang "ikaw at ako,"
Nawa'y tayo pa rin hanggang dulo.

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

At sana, sa bawat pangarap na aking binubuo,
Ikaw, at ikaw pa rin, ang magiging wakas ko.
Nang dahil sa iyo,
Natuto akong mangarap,
At pilit na binubuo
Sa kuwentong ako lang ang may alam
Ng simula at wakas nito.

Sapagkat, ikaw at ako,
Unang karakter
Sa kalkulado at pulido kong mundo.